

Grigore POSTERNAC

profesor de educație tehnologică,
Școala auxiliară nr. 6, Chișinău

Forme și metode active de învățare ca mijloc de sporire a motivației elevilor la lecțiile de educație tehnologică

Rezumat: În acest articol, autorul prezintă aplicarea unor forme și metode clasice de predare, promovate de știința pedagogică modernă, ca mijloc de sporire a motivației pentru învățare. De rând cu acestea autorul își oferă propria viziune, parcursuri, exemple de evoluție și moduri de organizare a

procesului instructiv-educativ ce s-au dovedit a fi eficiente, având impact pozitiv în predarea educației tehnologice (modulul Prelucrarea artistică a lemnului) la copiii cu nevoi speciale în dezvoltare (CES).

Cuvinte-cheie: educație tehnologică, metoda proiectului, asalt de idei, joc didactic, metoda competiției, metoda evaluării reciproce, motivație, stimularea gândirii critice.

Abstract: The author presents examples of the practical application of certain classical teaching methods (currently promoted by modern pedagogy) as a means to improve learners' motivation for study. The author's own vision is also presented, as well as various didactic itineraries, examples of evolution and efficient approaches to the organization of teaching and learning, which had a positive impact in Technological Education lessons (the Artistic Woodwork module) for SEN children.

Keywords: Technological Education, the project method, brainstorming, didactic game, the competition method, mutual assessment, motivation.

Lecția ca element principal al procesului de învățământ ridică mereu în fața pedagogului sarcini noi. De fiecare dată, pregătindu-se la lecție, profesorul ar trebui să-și adreseze întrebarea: cum ar putea organiza și desfășura lecția într-un mod mai rațional pentru a atinge obiectivele trasate și a-i implica pe copii într-un proces atractiv și activ de dobândire a cunoștințelor? Or, este foarte important ca lecția să fie interesantă pentru copii. Putem atinge acest scop, valorificând formele și metodele active de învățare. Metodele active de predare-învățare nu numai că le oferă elevilor prilejul de a acumula cunoștințe, dar, de asemenea, le dezvoltă interesul cognitiv, activitatea creativă și capacitatea de comunicare. Atunci când se iau în considerare abilitățile psihofizice, dorințele, personalitatea și experiența copiilor, aceștia nu obosesc la orele de educație tehnologică. În acest context, abordarea individuală a fiecărui elev facilitează adaptarea ulterioară a elevilor, inclusiv a elevilor cu nevoi speciale (CES), contribuind, concomitent, la integrarea elevilor noștri în societate. Metodele active le permit copiilor să fie incluși în procesul de dobândire a cunoștințelor prin:

- stimularea activităților de gândire;

- descoperirea abilităților ascunse;
- câștigarea încrederii în sine;
- dezvoltarea gândirii creative;

În urma studierii publicațiilor recente dedicate metodelor active de învățare, dar și a observațiilor proprii asupra activității elevilor la orele de educație tehnologică pe parcursul a două decenii, am ajuns la concluzia că în prezent și-au demonstrat eficiența mai multe forme și metode de predare-învățare:

- *Metoda proiectului* este una dintre formele axate pe creativitatea elevului, orientate spre dezvoltarea intelectului său în procesul de confecționare a produselor decorative din lemn de semnificație socială și practică (vaze, panouri, tocătoare, linguri și alte articole uzuale).
- *Brainstormingul* este o metodă de lucru în grup benefică pentru generarea și dezvoltarea unor idei noi, pentru stimularea gândirii creative a fiecărui elev în procesul de proiectare generală și fabricare de modele complexe sau compoziții pe mai multe niveluri (elemente de mobilier, panouri). Utilizând această metodă, trebuie să le oferiți tuturor discipolilor dreptul de a comite greșeli, de a le înțelege și de a le corecta. Rolul profesorului în acest caz este de a supraveghea procesul și a-l orienta în direcția cea bună!
- *Jocurile didactice* sunt folosite pentru a schimba tipul de activitate după exercitarea efortului fizic. În acest scop sunt utile cuvintele încrucișate, puzzle-urile tematice pe module de program, ghicitorile etc.
- *Jocurile de rol* sunt orientate spre dezvoltarea anumitor calități și abilități de activitate profesională, cum ar fi munca de modelare într-o brigadă sau în pereche cu un prieten.
- *Metoda competiției* stimulează dorința fiecăruia de a fi cel mai bun în activitățile sale, educă sângele, dezvoltă creativitatea – calități necesare pentru o persoană în orice profesie pe tot parcursul vieții. Forma competiției este complet transparentă, deoarece rezultatele lucrărilor elevilor sunt înregistrate de ei înșiși pe ”ecranul creativ” din atelier.
- *Forma de evaluare reciprocă*, elaborată împreună cu elevii, contribuie la dezvoltarea onestității și a autocriticii. Această formă de muncă este utilizată la selecția lucrărilor pentru expoziții și concursuri. Toți copiii își plasează exponatele pe aceeași masă și primesc câte un jeton, apoi toți ies din atelier, pentru ca apoi, revenind unul câte unul la masă, să-și pună jetonul sub cea mai bună lucrare în opinia lor. Profesorul procedează la fel. Lucrarea care a acumulat cele mai multe jetoane este declarată învingătoare.

La fel ca și orice altă tehnologie pedagogică, aceste forme active și metode de predare nu vor fi în stare să-l susțină pe elev în propria-i formare fără dorința acestuia! Reducerea motivației pozitive a elevilor este principala problemă a școlii moderne. După cum a spus V. Suhomlinsky, ”toate planurile noastre, căutările și proiectele se transformă în praf, dacă

discipolul nu dorește să învețe”. Cercetările lui L. Bojovici [2] privind motivația pentru învățare au relevat faptul că unul dintre cele mai importante momente în instruire este totalitatea de motive care determină activitățile educaționale ale elevilor. În acest sens, înțelegem de ce învață un elev, ce anume îl încurajează să învețe. Experții evidențiază trei factori care formează motivele învățării: abilitățile copilului; voința și emoțiile lui; habitatul și mediul social. Această problemă a mai fost cercetată de către A. Markova, T. Matits, A. Orlov, A. Maslow [5]. În lucrările lor sunt descrise metodele tradiționale de motivare în predare-învățare. Cu toate acestea, profesorii nu vor folosi întotdeauna în mod rațional numai formele clasice, ei pot – și trebuie – să caute și să identifice noi forme de motivare. Principalul lucru este de a avea un rezultat pozitiv în formare. Pot oferi un exemplu din experiența personală. Foarte interesantă și eficientă s-a dovedit a fi forma de motivare a elevilor prin exemplul personal al profesorului. La lecțiile de educație tehnologică, confecționez mai întâi un produs nou eu singur, demonstrându-le elevilor întreg procesul de lucru, procedeele folosite, modul de aplicare a instrumentelor și rezultatul final obținut. Însă scopul adevărat al acestui exercițiu este de a trezi curiozitatea copiilor, interesul lor și dorința să execute o lucrare asemănătoare de sine stătător. În aproximativ 70% din cazuri, acest lucru este posibil.

În concluzie, încurajăm profesorii de educație tehnologică să adopte o abordare creativă în activitatea lor. Căutarea, exersarea, aplicarea de noi forme și metode de învățare, studiind experiențele valoroase ale colegilor de breaslă vor crea un potențial de trezire și menținere a interesului viu al elevului, îl va motiva, dezvolta și aduce la cel mai înalt nivel de cunoaștere și dezvoltare a aptitudinilor și competențelor.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Posternac G. Educația tehnologică pentru clasele VII–VIII. Chișinău: Litera, 2012.
2. Stratan V., Posternac G. Educația tehnologică. Prelucrarea artistică a lemnului. Manual pentru clasa a V-a a școlii auxiliare. Chișinău: Univers Pedagogic, 2005.
3. Абасов З.А. Педагогические технологии и инновации в учебной деятельности школьников. În: Школьные технологии, nr. 2, 2000.
4. Божович Л.И. Изучение мотивации поведения детей и подростков. Москва: Педагогика, 1972.
5. Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование мотивации обучения. Москва: Просвещение, 1990.
6. Матвеева Т.А. Мозаика и резьба по дереву. Москва: Высшая Школа, 1989.
7. Новикова Т.Н. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности. În: Народное образование, nr. 7, 2000.
8. Ривх Э.В. Мастерим из древесины. Москва: Просвещение, 1998.
9. Семенцов А. Ю. Резьба по дереву. Минск: Современное Слово, 1999.